

SLOVENSKI TERMINOLOŠKI PORTAL

Mateja JEMEC TOMAZIN

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

1 UVOD

V okviru projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju (v nadaljevanju RSDO) je bil razvit tudi Slovenski terminološki portal, dostopen na URL <https://terminoloski.slovenscina.eu/>, ki združuje več funkcionalnosti in je namenjen tako tistim uporabnikom, ki želijo sami urejati terminologijo, kot tudi tistim, ki bi radi na enem mestu iskali in preverjali terminološke odločitve. Uporabnikom sta na voljo slovenski in angleški vmesnik, omogočena je tudi povezava z drugimi terminološkimi portali. Pri oblikovanju so bile upoštevane prilagoditve za osebe, ki imajo težave z vidom. Na portalu deluje luščilnik terminoloških kandidatov iz povezanega korpusa znanstvenih besedil Open Science Slovenia <http://hdl.handle.net/11356/1774> (v nadaljevanju korpusa OSS), integriranega tudi v konkordančnika noSketch in KonText ter uporabnikovih lastnih besedil. Osnovni iskalnik poleg zadetkov v slovarjih ponuja tudi zadetke med terminološkimi odgovori. Celotna koda je za samostojno namestitev in prilagoditev dostopna na portalu GitHub https://github.com/clarinsi/rsdo_term_portal.

2 TERMINOLOŠKI PORTAL IN RSDO

Projekt RSDO je natančneje predstavljen v monografiji Arhar Holdt in Krek, ur., (2023). Glavni cilj projekta je bil strateško načrtovanje razvoja in tudi izdelava jezikovnih virov, od korpusov, govornih tehnologij do obogatitve leksikalne baze in izboljšanja prevajalnikov tako v slovenščino kot v druge jezike, čeprav je bila v ospredju angleščina. Na področju terminologije je bilo treba ugotoviti, kateri so primarni uporabniki terminologije in kakšne potrebe imajo. Strokovna področja za nove pojme uveljavijo nove termine, vendar pa terminološki viri ne nastajajo dovolj hitro, da bi se ta poimenovanja lahko hitro razširila zunaj kroga

specializiranih uporabnikov, včasih celo zunaj posameznih raziskovalnih skupin. Specializirani uporabniki se strinjajo (prim. Fajfar in Žagar Karer², 2015), da potrebujejo zanesljivo in verodostojno terminologijo, torej terminologijo, ki ima med strokovnjaki določeno stopnjo soglasja, s katero se lahko uspešno sporazumevajo med seboj in ki je objavljena na primerno dostopnem odprtem mestu. Obstoječi spletni slovarski portali, ki delujejo v Sloveniji, imajo različne prednosti in nekatere pomanjkljivosti. Največ različnih terminoloških in splošnojezikovnih virov je dostopnih na portalu Termania (<https://www.termania.net/>), ki ponuja tudi preprost urejevalnik slovarjev zainteresiranim uporabnikom, vendar prav množica virov lahko oteži iskanje in prepoznavanje najustreznjega poimenovanja. Terminološki viri so dostopni tudi na Terminologišču (<https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/slovarji>), kjer so objavljeni znanstveni terminološki slovarji, nastali v okviru Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, poleg tega pa na Terminologišču že od 2013 deluje Terminološka svetovalnica.

Pred začetkom dela smo preverili portale s terminološkimi viri v drugih državah (podrobno v Jemec Tomazin in Romih, 2023), od katerih smo natančneje ovrednotili rešitve, ki jih prinašajo Hrvatski terminološki portal (<http://nazivlje.hr/>), Eurotermbank (<https://www.eurotermbank.com/>) in katalonski Cercaterm (<https://www.termcat.cat/en/cercaterm>).

V projektu RSDO smo zato želi oblikovati novo spletno mesto, ki bo namenjeno izključno terminologiji in bo omogočilo združevanje terminoloških virov z različnih spletnih mest, ponujalo terminološko svetovanje, hkrati pa omogočilo preprosto izdelavo novih terminoloških katerikoli skupini ali posamezniku, zato so bila dodana tudi navodila za samostojno izdelavo virov ali se obrnejo na urednike portala. Pri razvoju terminološkega portala je sodelovalo 33 raziskovalcev s petih raziskovalnih ustanov, in sicer Oddelka za terminologijo Inštituta za slovenski jezik ZRC SAZU, podjetja Amebis, Instituta Jožef Stefan, Filozofske fakultete UL ter Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM.

2.1 Funkcionalnosti terminološkega portala

Na osnovi analize drugih spletišč s terminološkimi vsebinami (prim. Jemec Tomazin in Romih, 2023) smo pri zasnovi terminološkega portala želeli: a)

združiti čim več specializiranih virov na enem mestu ter pri tem oblikovati enotno shemo terminoloških virov z mednarodno primerljivimi metapodatki; b) vključiti čim bolj standardizirane in odprtodostopne terminološke vire; c) ponuditi odprtodostopno specializirano ter hkrati preprosto orodje za izdelavo novih terminoloških virov; č) ponuditi možnost izvoza in izmenjave odprtodostopnih podatkov vsem registriranim uporabnikom terminološkega portala; d) omogočiti programsko povezljivost podatkov na novem terminološkem portalu za potrebe zunanjih spletnih storitev, npr. pomnilnike prevodov; e) uporabnikom ponuditi tudi terminološko svetovanje v primerih, ko v obstoječih virih ne bi našli odgovora na svoje terminološko vprašanje; f) z registracijo uporabnikov omogočiti preglednejše urejanje vsebin.

2.1.1 ISKALNIK

Osnovna funkcija terminološkega portala je iskanje podatkov po terminoloških virih. Pri razvoju iskalnika je bilo glavno vodilo enostavnost in hitrost iskanja ter pregleden prikaz podatkov o najdenih zadetkih. Za iskanje ni potrebna registracija ali prijava uporabnika na portalu.

Osnovno iskanje je privzeta oblika iskanja. Iskalnik ima klasično iskalno polje, v katero se vpiše niz znakov. Iskalnik išče ločeno po slovenskih terminih, terminih v drugih jezikih in preostali vsebini slovarskega sestavka. Poleg iskanja ene besede je v terminologiji pogosto iskanje večbesednih terminov, pri čemer iskalnik išče vse slovarske sestavke, v katerih se pojavljajo vse iskane besede, tudi če je med njimi še več drugih besed. Zapis večbesednih terminov med narekovaji omogoča točno določene zadetke. Omogočena je tudi uporaba nadomestnih znakov – vprašaja (?) in zvezdice (*). Znaki, kot so klicaj (!) (izločanje niza), ključnik (#) (od–do) in drugi zaradi redke uporabe na ostalih slovenskih slovarskih portalih (npr. na Franu, Termanii) niso omogočeni.

Napredno iskanje omogoča še filtriranje zadetkov po jezikih, področjih, slovarjih in tudi terminoloških virih, ki so na portalu dostopni prek povezanih portalov. Zadetki z drugih slovarskih portalov so vidni v testnem okolju, Slovenski terminološki portal pa trenutno še ne prikazuje podatkov z drugih slovarskih portalov, kar je ena od nalog za prihodnji razvoj. V času oddaje prispevka (maj 2024) je na portalu objavljenih 7 slovarjev s skupno 2839

slovarskimi sestavki, v izdelavi pa je še 36 slovarjev, ki se jih uredniki še niso odločili objaviti.

2.1.2 LUŠČILNIK

Eno od pomembnih izhodišč pri zasnovi novega terminološkega portala je bila izdelava pomoči za samostojno oblikovanje novega terminološkega vira, kamor sodi tudi enotavna izdelava manjših specializiranih korpusov in luščenje terminoloških kandidatov. Pri tem ima uporabnik možnost, da po določenih kriterijih izbere manjšo skupino besedil iz obstoječega označenega korpusa OSS, ki je nastal kot eden od rezultatov projekta RSDO.

Pred luščenjem terminoloških kandidatov lahko uporabnik pripravi svoj nabor strokovnih besedil za specializirani korpus. Podprti formati besedil so .txt, .docx in .pdf. Še pred začetkom luščenja je uporabnik opozorjen, če katerega od besedil program ne prepozna in ga zato izloči.

Druga možnost je, da uporabnik izbere predmetno področje v korpusu OSS, v katerem so združena besedila, objavljena na Nacionalnem portalu odprte znanosti do konca leta 2022, ter zažene luščenje. O koncu luščenja je uporabnik obveščen na elektronski naslov, ki ga je navedel ob registraciji.

Modul za luščenje terminoloških kandidatov je kot programska koda in samostojno orodje dostopen tudi na repozitoriju GitHub (https://github.com/clarinsi/rsdo_luscilnik). Rezultat luščenja sta seznam terminoloških kandidatov v kanonični obliki in uporabniški korpus, ki je samo uporabniku, ki je luščenje zagnal, na voljo v konkordančniku, razvitem na osnovi konkordančnika, ki ga uporablja korpus Gigafida 2.0 (več o zasnovi konkordančnika v Krek idr. 2019), v katerem uporabnik lahko preverja pojavljanje terminoloških kandidatov in primere rabe v posameznem besedilu. Vsak uporabnik ima lahko shranjenih do pet rezultatov luščenja in prav toliko uporabniških korpusov.

Seznam kanoničnih oblik terminoloških kandidatov omogoča strokovnjaku, ki ni jezikoslovno usposobljen, da prepozna termin, saj je na seznam uvrščen najpogosteje v imenovalniku ednine, ki je najpogostejša iztočnična oblika v terminološkem viru. Kanonizator omogoča dobro prepoznavo slovenske terminologije in besednih vrst, saj uporablja oblikoskladenjske oznake

korpusa OSS za iskanje termina v imenovalniku, pri uporabniških korpusih, ki morajo biti pred začetkom luščenja še oblikoskladenjsko označeni, pa ustrezne zunanje jezikovne vire (npr. Sloleks oz. sezname terminov, ki so že vključeni v repozitorij Clarin.si).

S statističnimi podatki (npr. TF, TF-IDF) lahko uporabnik filtrira in ureja terminološke kandidate. Hibridni sistem luščenja je zasnovan na podlagi prepoznavanja izbranih besednovrstnih vzorcev in statističnega razvrščanja kandidatov (Hong Hanh idr. 2022). Preverjeno so bile metode, ki so upoštevale klasične statistične mere stabilnosti besednih zvez (npr. MI, PMI), mere za primerjavo specializiranega in referenčnega korpusa (npr. LUIZ-CF), statistične mere specifičnosti za izbrano strokovno področje glede na širšo zbirko besedil (npr. TF-IDF) in druge klasične mere za luščenje terminoloških kandidatov (C/NC value). Za primerjavo z referenčnim korpusom luščilnik interno uporablja korpus Gigafida 2.0, ki je označen z istimi orodji oz. s frekvenčnim seznamom, izdelanim na podlagi tega korpusa (frekvenčni seznam n-gramov lem). Za primerjavo s širšim korpusom besedil so uporabljena besedila Nacionalnega portala odprte znanosti.

Preverjene so bile tudi naprednejše metode z uporabo kontekstualnih besednih vložitev, kjer je bilo preizkušeno nenadzorovano učenje s primerjavo kontekstualnih vektorjev splošnega in domenskega korpusa ter nadzorovano učenje s prepoznavanjem terminov v učnih korpusih. Orodje za luščenje, ki deluje na portalu, združuje obe metodi (več Hong Hanh idr. 2022).

V učnem korpusu besedil RSD05 1.1 (Jemec Tomazin idr., 2021) smo razpoznali tudi stavke, ki lahko uporabniku pomagajo poiskati čim več informacij za tvorbo definicije. Metoda temelji na razpoznavanju dobrih primerov glede na informacijo o dolžini stavka, informacijo o mestu termina v stavku in skladdenjskih informacijah, značilnih za strokovna in znanstvena besedila (več Pollak 2014 in Hong Hanh idr. 2023).

Rezultate luščenja uporabnik lahko izvozi lokalno na svoj računalnik v formatu *.json*, lahko pa jih uvozi v urejevalnik in nadaljuje z urejanjem novega terminološkega vira na terminološkem portalu.

2.1.3 UREJEVALNIK

Uporabnikom je na voljo orodje, ki omogoča prilagajanje elementov slovarskega sestavka v terminološkem viru od najbolj preprostega z iztočnico v slovenskem jeziku in definicijo ali tujim terminom do kompleksnejšega z večjim številom elementov. Nujna sta najmanj dva elementa, termin v slovenskem jeziku je obvezna sestavina.

Urejevalnik omogoča uvoz podatkov iz običajnih datotečnih formatov (.xml, .csv, .tsv, .tbx), prav tako pa lahko terminološki vir v katerem koli trenutku izvozi lokalno v prej naštetih formatih. Pomembna funkcionalnost urejevalnika je večuporabniško delo pri enem terminološkem viru, pri čemer urednik vira lahko drugim registriranim uporabnikom omogoči različne pravice, npr. spreminjanje vseh podatkov, strokovni pregled. Urednik terminološkega vira mora zato poznati uporabniška imena drugih uporabnikov, v nadgradnji pa smo predvideli dodajanje spustnega seznama z obstoječimi uporabniki.

Struktura slovarskega sestavka predvideva naslednje elemente: *termin* v slovenskem jeziku, *področno oznako*, ki termin uvrsti na neko ožje področje, *pojasnilo*, ki sporoča okoliščine, *definicijo*, ki opiše glavne značilnosti pojma, morebitni *sinonim*, ki označuje isti pojem, vendar z drugim poimenovanjem, *povezani termin*, ki omogoča razvijanje ontoloških povezav v terminološkem viru, polje *drugo* je vsebinsko nedefinirano in omogoča vključitev podatkov, ki si jih uporabnik želi, npr. zglede rabe, vire, sledi pa del, v katerem uporabnik določi, v katerem *tujem jeziku* bodo navedeni elementi tujejezičnega dela slovarskega sestavka, pri čemer je možno dodati *tuji termin*, *definicijo* in morebitni *sinonim*. Sledijo še polja za *slike*, *zvok* in *video*, vendar omogočajo vnos povezav na druga spletna mesta, saj strežniške zmogljivosti ne omogočajo hranjenja izvornih datotek na portalu. Elemente slovarskega sestavka v terminološkem viru je treba določiti pred začetkom urejanja, je pa možno v pri urejanju lastnosti slovarja elemente slovarskega sestavka dodati ali odstraniti tudi po začetku urejanja vsebine.

Pri strukturi velja opozoriti na dve posebnosti, dodana je kategorija *povezani termin*, ki označuje sorodni, vendar ne isti pojem, saj je za sinonime predvidena samostojna kategorija. Uporabnik lahko izbere tudi vrsto povezave med termini, in sicer *sorodni*, *ožji*, *širši*, pri čemer mora izbirati med termini, ki jih je

že vključil v svoj terminološki vir. Čeprav so te informacije zelo dragocene, so vendar redko sistemsko izpeljane po celotnem viru. Druga posebnost je element *Drugo*, ki nima določene vsebine, če pa je uporabnik uvozil rezultate luščenja terminoloških kandidatov, pa so v tem polju izpisani tudi primeri rabe, ki vključujejo termin in predstavljajo pomoč za oblikovanje definicije. Primeri rabe v terminoloških slovarjih niso tipična informacija, ki bi jo potrebovali strokovnjaki, hkrati pa se vsak avtor terminološkega vira na portalu lahko odloči, da jo želi vključiti.

2.1.4 SVETOVANJE

V programski kodi je razvit tudi samostojni modul za svetovanje. Ima obliko foruma, ki omogoča, da administrator portala dodeli določenemu registriranemu uporabniku pravico urednika svetovalnica, ta pa med drugimi registriranimi uporabniki izbere svetovalce ter jim dodeljuje nova terminološka vprašanja. Določeni svetovalci pripravijo mnenje in ga pošlje v pregled uredniku, ki ga po potrebi dodeli v dopolnitev še drugim svetovalcem, lahko pa končno verzijo terminološkega odgovora tudi potrdi, zavrne ali pripravo odgovora dodeli drugemu svetovalcu. Modul je na voljo za morebitne samostojne namestitve terminološkega portala.

Terminološko svetovanje na Slovenskem terminološkem portalu pa ima integrirano povezavo s Terminološko svetovalnico Inštituta za slovenski jezik (prim. Fajfar, Žagar Karer 2023). Prijavljeni uporabniki portala lahko zastavijo novo vprašanje na posebnem obrazcu, ki ima že predizpolnjena polja z imenom in priimkom ter e-naslovom, uporabnik pa dopolni druge podatke, zlasti je zaželeno, da čim bolj natančno opiše svoj problem. Oddano vprašanje na portalu prispe na e-naslov Oddelka za terminologijo, priprava odgovora pa poteka na povsem enak način, kot če je oddano v Terminološki svetovalnici na Terminologišču (<https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje>). Svetovanje je namenjeno pomoči pri terminoloških dilemah na področjih, kjer še ni izdelanih terminoloških virov ali pa uporabnik odgovora ne more najti v obstoječih.

Analiza delovanja kaže, da poslanih vprašanj ni veliko, saj so bila doslej poslana samo testna vprašanja ob predstavitvah portala, uporabniki, ki potrebujejo pomoč, pa se obrnejo neposredno na Terminološko svetovalnico

ISJFR, kar je razvidno iz naslova prejetega sporočila (*Novo vprašanje za Slovenski terminološki portal*).

2.2 Upravljanje portala

Terminološki portal je administriran. Administrator portala ima pravice, da dodeljuje pooblastila izbranim uporabnikom, ki določi za skrbnike slovarjev ter skrbnike svetovalnice. Edino administrator ima možnost, da portal poveže z drugim portalom in tako se med zadetki iskanja lahko prikazujejo tudi tisti, ki so objavljeni drugje. Prav tako lahko ureja slovarje, dopolnjuje njihove lastnosti, npr. kolikšno je minimalno število slovarskih sestavkov, da je vir lahko objavljen (prednastavljene vrednosti so 1, 20, 50, 100), ima možnost vklopa ali izklopa, da vir, ki ga uredniki želijo objaviti, potrebuje potrditev skrbnika slovarjev in dovoljuje objavo na zunanjem delu portala. Te nastavitve veljajo za vse terminološke vire na portalu.

Uporabnik z nekoliko manj pravicami je skrbnik slovarjev, ki lahko dovoljuje objavo podatkov na zunanjem delu portala ter dovoljuje uporabnikom urejanje enega od začetih terminoloških virov, kar je sicer pravica glavnega urednika posameznega terminološkega vira. Z uredniki vira lahko komunicira preko t. i. notranjih komentarjev ob posameznem viru. Ker je portal zasnovan tako, da bo omogočal preglednost tudi pri večjem številu virov, imata skrbnik slovarjev in administrator portala možnost potrjevati nova podpodročja, ki so jih predlagali uporabniki.

Po registraciji lahko uporabniki začnejo uporabljati vse funkcionalnosti Slovenskega terminološkega portala. Stik z uredniki potrebujejo samo v primeru, da želijo svoj vir objaviti na zunanjem, javnem delu portala.

3 SKLEP

Slovenski terminološki portal ponuja možnost za samostojno urejanje terminoloških virov. Ponuja možnost takojšnje objave tudi krajših slovarjev in v juniju 2024 je bil objavljen Terminološki slovar odprte znanosti. Prednost portala je tudi lažje sodelovanje skupin strokovnjakov, ki ne delujejo v isti ustanovi.

Slovarji, ki še niso objavljeni, kažejo na razmeroma veliko potrebo po orodju za

urejanje terminologije, bi pa morali več truda vložiti v diseminacijo.

Vprašanje, ki smo si ga zastavili snovalci, je tudi, ali dovoliti popravljanje posameznih slovarskih sestavkov vsem registriranim uporabnikom, ali to pravico pustimo samo urednikom terminološkega vira. Odločili smo se, da bo omogočeno komentiranje vsakega slovarskega sestavka, pri čemer imajo uredniki posameznega vira možnost, da komentarje tudi izklopijo, nismo pa dovolili popravljanja besedila vsem uporabnikom.

S komentarji imajo uredniki možnost razmisleka in tudi odgovora na komentar, hkrati pa lahko presodijo, ali bodo popravek upoštevali ali ne. V urejevalniku imajo uredniki možnost, da vidijo zadnjih 10 shranjenih sprememb slovarskega sestavka, drugim uporabnikom pa se v iskalniku prikazuje zadnja objavljena različica. Komentarji pa po drugi strani omogočajo neposredno komunikacijo med uredniki terminološkega vira in (prijavljenim) uporabnikom, kar doslej na tak način v slovenski terminologiji še ni bilo mogoče.

ZAHVALA

Prispevek je nastal v okviru projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju (C3340-20-278001), ki ga je financiralo Ministrstvo za kulturo RS in v okviru raziskovalnega programa Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju (P6-0038), ki ga financira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS). Zahvaljujem se vsem sodelavcem v projektni skupini, zlasti Miru Romihu, dr. Senji Pollak in dr. Milanu Ojsteršku za sodelovanje pri projektu.

LITERATURA

Arhar Holdt, Š. in Krek, S. (Ur.). (2023). *Razvoj slovenščine v digitalnem okolju*. Založba Univerze v Ljubljani. <https://doi.org/10.4312/9789612972561>.

Fajfar, T. in Žagar Karer, M. (2015). Strokovnjaki in prepoznavanje terminov v strokovnih besedilih. *Jezikoslovni zapiski*, 21(1), 7–21. <https://doi.org/10.3986/JZ.21.1.6843>.

Fajfar, T. in Žagar Karer, M. (2015). Strokovnjaki in drugi uporabniki terminologije kot naslovniki terminoloških slovarjev. *Jezikoslovni zapiski*, 21(1), 23–35. <https://doi.org/10.3986/JZ.21.1.6861>.

Fajfar, T. in Žagar Karer, M. (2023). Ad hoc terminologija: analiza uporabe terminoloških načel v Terminološki svetovalnici na Terminologišču. *Slavistična*

- revija*, 71(4), 369–384. <https://doi.org/10.57589/srl.v71i4.4146>.
- Hong Hanh, T., Martinc, M., Repar, A., Doucet, A., Pollak, S. (2022). A Transformer-based sequence-labeling approach to the Slovenian cross-domain automatic term extraction. V D. Fišer, T. Erjavec (Ur.), *Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika* (196–204). https://nl.ijs.si/jtdh22/pdf/JTDH2022_Tran-et-al_A-Transformer-based-Sequence-labeling-Approach-to-the-Slovenian-Cross-domain-Automatic-Term-Extraction.pdf. Pridobljeno 31. maja 2024.
- Hong Hanh, T., Podpečan, v., Jemec Tomazin, M., Pollak, S. (2023). Definition Extraction for Slovene: Patterns, Transformer Classifiers and ChatGPT. V Medved, M., Měchura, M., Tiberius, C., Kosem, I., Kallas, J., Jakubiček, M., Krek, S. (Ur.) (2023), *Electronic lexicography in the 21st century (eLex 2023): Invisible Lexicography. Proceedings of the eLex 2023 conference*. Brno, 27–29 June 2023. Brno: Lexical Computing CZ s.r.o. <https://elex.link/elex2023/wp-content/uploads/19.pdf>. Pridobljeno 31. maja 2024.
- Jemec Tomazin, M. in Romih, M. (2023). Slovenski terminološki portal – nova priložnost za urejanje slovenske terminologije. V Š. Arhar Holdt, S. Krek (Ur.), *Razvoj slovenščine v digitalnem okolju* (str. 211–247). Založba Univerze v Ljubljani. <https://doi.org/10.4312/9789612972561>.
- Jemec Tomazin, M., Trojar, M., Žagar Karer, M., Atelšek S., Fajfar, T. in Erjavec, T. (2021). *Corpus of term-annotated texts RSDO5 1.1*. Slovenian language resource repository CLARIN.SI. <http://hdl.handle.net/11356/1470>.
- Krek, Simon, Arhar Holdt, Špela, Erjavec, Tomaž, Čibej, Jaka, Repar, Andraž, Gantar, Polona, Ljubešić, Nikola, Kosem, Iztok in Dobrovoljc, Kaja (2019). *Specifikacije izdelave korpusa Gigafida 2.0, v1*. Ljubljana: Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani. https://www.cjvt.si/gigafida/wp-content/uploads/sites/10/2019/06/Gigafida2.0_specifikacije.pdf. Pridobljeno 20. avgusta 2024.
- Pollak, S. (2014). Luščenje definicijskih kandidatov iz specializiranih korpusov. *Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave*, 2(1), 1–40. <https://doi.org/10.4312/slo2.0.2014.1.1-40>.
- Žagar Karer, M. in Fajfar, T. (2015). Strokovnjaki in prepoznavanje terminov v strokovnih besedilih. *Jezikoslovni zapiski*, 21(1), 7–21. <https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6843/6433>.

Slovenski terminološki portal. Pridobljeno 31. maja 2024,
<https://terminoloski.slovenscina.eu/>

Žagar, K., Ferme, M., Ojsteršek, M., Jemec Tomazin, M., Erjavec, T. (2023). *Corpus of scientific texts from the Open Science Slovenia portal OSS 1.0*. Slovenian language resource repository CLARIN.SI. <http://hdl.handle.net/11356/1774>.

To delo je ponujeno pod licenco Creative Commons: Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

